

BIG DATA: I PROFESSIONISTI DEL FUTURO

AUTRICE

Valeria Busato

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione

valeria.busato@edu.unito.it

SCUOLE

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di prima superiore delle seguenti scuole: Istituto tecnico J.C. Maxwell di Nichelino (TO); Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Torino.

Da alcuni anni, sono sempre più presenti nella nostra vita i così detti “*Big Data*”, cioè un grande insieme di dati provenienti da dispositivi differenti che, se analizzati ed elaborati nel modo migliore, possono essere estremamente utili all’interno della società. Coloro che sono in grado a tutti gli effetti di saperli gestire al meglio sono i “professionisti del futuro”: i *Data Scientist* e i *Data Analyst*, specialisti di una nuova disciplina che prende il nome di *Data Science*. Non è una materia come tutte le altre; è davvero molto difficile da apprendere, bisogna avere tante conoscenze diverse, perché mette insieme strumenti di altre differenti discipline: matematica, statistica ed informatica. Ed è proprio grazie alla “Scienza dei Dati” e ai suoi professionisti che i Big Data vengono gestiti ed interpretati, così da poter offrire informazioni utili all’interno di diversi contesti (sanità, industria, ambiente, educazione, sport...) e prevedere decisioni future.

Big Data

Hanno portato grandi cambiamenti nella nostra vita senza che ce ne rendessimo conto!

Data Scientist & Data Analyst

I “mestieri del futuro”, in grado di fare “magie” con i Big Data. Estrapolano informazioni davvero utili per la società.

Data Science

Un vero e proprio mix di conoscenze: matematica, statistica ed informatica.

BIG DATA: CHE COSA SONO?

Il concetto di “Big Data” può risultare sconosciuto per molti di noi ma in realtà è più presente nelle nostre vite di quanto sembra. Con questo termine si fa riferimento a delle grandi quantità di dati che spesso provengono da dispositivi diversi tra loro, come per esempio immagini, file audio, post sui social network, documenti testuali, video, ecc.... Tutti noi usiamo giornalmente questi strumenti e infatti i Big Data, anche se ci sembra difficile da comprendere, hanno portato ad una vera e propria rivoluzione che influenza la nostra vita quotidiana senza che ce ne rendiamo davvero conto. *In che modo lo fanno?* Attraverso, per esempio, il GPS o navigatore satellitare che ci consente di trovare strade alternative quando si è bloccati nel traffico, oppure tramite diverse piattaforme streaming che ci propongono delle nuove serie televisive in base ai programmi che si sono precedentemente visti.

Ma quali sono le caratteristiche più importanti dei Big Data? Si parla del modello delle “5V”.

Beh, facendo riferimento al nome sicuramente una di queste non può non essere il VOLUME, ossia l'enorme quantità di dati che sono stati raccolti e che sono a disposizione. Poi si può considerare la VARIETÀ, cioè l'eterogeneità dei diversi dati che sono disponibili e delle fonti differenti da cui provengono. La terza caratteristica fondamentale dei Big Data è la VELOCITÀ, ovvero quanto velocemente i dati vengono raccolti e analizzati nel tempo. La VARIABILITÀ, invece, indica il diverso significato che i dati possono assumere a seconda del contesto; ed infine si fa riferimento alla VERIDICITÀ, che garantisce l'affidabilità e la qualità dei dati.

ANALISI DEI BIG DATA: COME AVVIENE?

I Big Data, essendo sempre più importanti nelle nostre vite, sono anche sempre più presenti nei diversi ambiti e contesti intorno a noi: medicina, biologia, economia, industria, ambiente, trasporti, sport, marketing, e così via... diventa quindi fondamentale essere in grado di raccogliere ed analizzare le preziosissime quantità di dati per riuscire a ricavare informazioni significative. Queste possono essere utili per organizzare e prevedere possibili azioni e decisioni future. Per farlo però, essendo dei dati "particolari", non possono essere utilizzati i sistemi tradizionali di gestione dei dati, ma devono essere interpretati, elaborati ed analizzati attraverso tecnologie e strumenti specifici, per esempio gli algoritmi. Gli algoritmi sono una serie di istruzioni dettagliate e molto precise, quasi come le formule matematiche che tutti prima o poi abbiamo dovuto imparare. Queste vengono insegnate ai computer, così che possano sapere esattamente cosa fare per elaborare i Big Data. Per questo devono essere scritte in un determinato modo affinché possano essere facilmente comprese dai computer.

Quindi possiamo vedere come la vera innovazione dei Big Data sta nella loro capacità di collegare ed elaborare tutti questi dati diversi tra loro per fornire schemi interpretativi e fare previsioni sugli eventi futuri... *attraverso che cosa??* Attraverso gli ALGORITMI.

DATA SCIENCE: UNA NUOVA DISCIPLINA

L'interesse sempre più grande nei confronti dei Big Data e della loro analisi ed elaborazione ha quindi portato allo sviluppo di una nuova e particolare disciplina: la DATA SCIENCE, la "Scienza dei Dati". *Ne avete mai sentito parlare? Di che cosa si tratta?*

Abbiamo parlato di computer, algoritmi, analisi, numeri... quindi la scienza dei dati si basa sulla matematica? Sulla statistica? Sull'informatica? Beh, in realtà su nessuna di queste... o meglio: su tutte e tre insieme!!

Esatto, la Data Science è proprio una materia interdisciplinare che combina tra loro strumenti di matematica, statistica ed informatica per ricavare modelli adeguati utili a gestire e valorizzare la grande e complessa quantità di dati che si ha a disposizione.

Come si può notare dalla definizione, la Data Science è davvero qualcosa di difficile, bisogna studiare molto e avere tantissime conoscenze in differenti campi; di conseguenza sono necessarie delle professioni specializzate che siano in grado di svolgere questo lavoro.

I PROFESSIONISTI DELLA DATA SCIENCE: CHI SONO?

Gli specialisti o i professionisti della Scienza dei Dati vengono ormai considerati come i *"mestieri del futuro"*, professionisti sempre più richiesti nel mondo del lavoro. Come abbiamo visto, l'importanza dei Big Data all'interno della nostra vita è sempre più grande e di conseguenza lo è anche il saperli elaborare ed analizzare. *Chi è che è in grado di farlo? Chi è capace di scrivere quegli algoritmi citati poco prima?*

I Data Scientist e i Data Analyst.

I Data Scientist hanno il compito di raccogliere, gestire ed elaborare i dati per risolvere problemi e ricavare delle informazioni rilevanti in un determinato ambito di lavoro, spesso utilizzando delle conoscenze statistiche e matematiche e degli algoritmi di apprendimento automatico. I Data Analyst, invece, hanno più una formazione basata sull'economia, sulla gestione aziendale e sul commercio. Il loro ruolo fondamentale è quello di analizzare, interpretare ed aggregare grandi quantità di dati tra loro con lo scopo di ricavare indizi utili per supportare decisioni e scelte future. In poche parole, queste due figure emergenti ci aiutano a dare un senso ai Big Data, così complessi e così... tanti!

CONCLUSIONE: QUINDI, PERCHÉ SONO FONDAMENTALI I BIG DATA E LA LORO INTERPRETAZIONE?

A questo punto della "chiacchierata" dovrebbe essere chiaro: i Big Data possono darci informazioni davvero molto molto importanti per poter indirizzare le nostre scelte e, soprattutto, per orientare le decisioni delle grandi aziende, del settore economico,

sanitario, politico e così via. Possono portare a delle innovazioni industriali, alla riduzione dei costi e dei tempi di produzione, alla presa strategica di decisioni in base ai gusti dei propri clienti. Possono promuovere dei benefici anche nell'ambito dell'educazione, per esempio nella valutazione e nell'individuazione degli studenti più a rischio; nel campo della salute, attraverso i dati, si può conoscere ancora più a fondo la storia clinica di ogni paziente così da preparare la cura migliore per ognuno. Per quanto riguarda i trasporti, si stanno progettando persino delle automobili completamente autonome, in grado di comunicare con gli altri veicoli attraverso programmi di intelligenza artificiale; i Big Data possono permettere anche delle migliori previsioni atmosferiche. E tutto ciò, può portare inevitabilmente a dei benefici nella vita di tutti noi!

Ovviamente, bisogna saperli analizzare, comprendere, elaborare, interpretare e in questo sono davvero forti i Data Scientist e i Data Analyst: un mix di scienziati, matematici, artisti, detective, maghi del computer... sempre più fondamentali nella società.

In conclusione, i Big Data hanno trasformato, trasformano e trasformeranno sempre di più la nostra vita ed è importante per tutti noi essere davvero consapevoli di questo cambiamento e soprattutto parte attiva di esso.

E questo è solo l'inizio! Chissà... magari diventerete proprio voi dei "professionisti del futuro"!

GLOSSARIO

Big Data: insieme di dati estremamente grandi e complessi, sempre più importanti nella nostra vita, che sono difficili da archiviare, elaborare, analizzare e interpretare.

Algoritmo: insieme di istruzioni o regole dettagliate che devono essere seguite passo dopo passo da un computer per lavorare con i Big Data.

Data Science: disciplina che nasce dall'insieme di matematica, statistica ed informatica e che ha lo scopo di analizzare, elaborare e valorizzare i Big Data.

Apprendimento automatico: "Machine Learning"; teoria secondo cui i computer possono imparare a svolgere determinati compiti specifici senza essere programmati per farlo ma grazie al riconoscimento di algoritmi.

BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA

- Cooking Up Knowledge From Big Data Using Data Science (<https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2021.632923>)
- Manzi, G.; Salini, S. (a cura di); La data science nella realtà. Come trasformare i dati in informazioni, decisioni migliori e organizzazioni più forti, Giappichelli, 2021.
- MIUR; BIG DATA. Rapporto del Gruppo di lavoro del MIUR, 2016;
- TED-Ed, Esplorare la frontiera dei big data - Tim Smith (<https://ed.ted.com/lessons/exploration-on-the-big-data-frontier-tim-smith>)